

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 6)

2025

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdulkadirova N.B., Uralov Sh.M. SOME CLINICAL MANIFESTATIONS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....	5
2. Атаева М.С., Мавлонова Н. И. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.....	9
3. Ashurova M.J., Garifulina L. M. SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D DEFITSITI HOLATLARINI ANIQLASH.....	14
4. Ганиев А.Г., Санакулов А.Б. ЭРТА ЁШ БОЛАЛАРДА АТОПИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИНИ ЭРТА НАМОЁН БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	17
5. Гойибова Н.С., Гарифуллина Л.М. УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ЕГО СВЯЗЬ С ПРОТЕИНУРИЕЙ У ДЕТЕЙ С АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ.....	21
6. Гуламов О.М., Азизов Т.А., Ахмедов Г. К., Ачилов М. Т. ПИЩЕВОДНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ПРИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ.....	25
7. Давлатов С. С. ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УСЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.....	29
8. Закирова Б. И., Хусайнова Ш.К., Хакимова Ф.Ш. РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ.....	34
9. Исламова Д.С., Ибрагимова Ю.Б. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	37
10. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ.....	41
11. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ГАСТРЭКТОМИИ.....	47
12. Файзуллаева Х.Б. ГИПОКСИЯ БИЛАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ОШҚОЗОН-ИЧАК ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР ТАХЛИЛИ ВА КАТАМНЕЗ.....	52
13. Shavazi N.M., Ibragimova M.F. IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN CHILDREN.....	56
14. Шеховцов С.А., Атоева М.О. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ FiLAC НА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С КОРОТКИМИ И СЛОЖНЫМИ СВИЩАМИ ПРЯМОЙ КИШКИ.....	59
15. Шодикулова Г.З., Гуломов Ж.И БИРИКТИРУВЧИ ТЎКИМА ДИСПЛАЗИЯСИ ФОНИДА ЮРАК РИТМИ БУЗИЛИШЛАРИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК- ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАР.....	62

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исламова Дильбар Садыковна

Ассистент кафедры педиатрии лечебного факультета
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Ибрагимова Юлдуз Ботировна

Ассистент кафедры педиатрии лечебного факультета
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14901908>

АННОТАЦИЯ

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при которой происходит обратный заброс содержимого желудка в пищевод в результате моторно-эвакуаторных нарушений. В детской практике ГЭРБ является довольно распространённым заболеванием среди детей, особенно в раннем возрасте, с множеством факторов, которые могут влиять на его развитие и течение.

У детей ГЭРБ может проявляться различными симптомами, в зависимости от возраста и тяжести заболевания. У младенцев и детей раннего возраста часто встречаются такие симптомы, как: регургитация, рвота, плач после кормления, недостаточность в наборе веса, кашель во время сна. У старших детей появляются изжога, тошнота, проблемы с глотанием, ощущение комка в горле и кашель. Охриплость и кашель приобретает хронический характер.

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей зависит от возраста ребёнка, тяжести симптомов и их влияния на качество жизни. Основные подходы включают изменение образа жизни и питания, медикаментозное лечение и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дети, перистальтика, рвота.

Islamova Dilbar Sodiqovna

Davolash fakulteti pediatriya kafedrasida assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Ibrogimova Yulduz Botirovna

Davolash fakulteti pediatriya kafedrasida assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

BOLALARDAGI GASTROEZOFAGIAL REFLYUKS KASALLIGI: MUAMMONING ZAMONAVIY KO'RINISHI

ANNOTATSIYA

Gastroezofagial reflyuks kasalligi (GERK) – bu yuqori oshqozon-ichak trakti patologiyasi bo'lib, unda vosita-evakuator kasalliklari natijasida oshqozon tarkibining qizilo'ngachga teskari quyilishi sodir bo'ladi. Bolalar amaliyotida GERK bolalar orasida, ayniqsa erta yoshda, uning rivojlanishi va rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ko'plab omillar bilan juda keng tarqalgan kasallikdir. Bolalarda Gerd kasallikning yoshi va og'irligiga qarab turli xil alomatlarni ko'rsatishi mumkin.

Chaqaloqlar va yosh bolalarda tez-tez uchraydigan alomatlar: regurjitatsiya, qusish, ovqatlanishdan keyin yig'lash, vazn ortishi etishmovchiligi, uxlash paytida yo'tal. Katta yoshdagi bolalarda oshqozon yonishi, ko'ngil aynish, yutish bilan bog'liq muammolar, tomoqdagi bo'lak hissi paydo bo'ladi. Yutalish va xirillash surunkali holga keladi.

Bolalarda gastroezofagial reflyuks kasalligini (GERK) davolash bolaning yoshiga, simptomlarning og'irligiga va ularning hayot sifatiga ta'siriga bog'liq. Asosiy yondashuvlarga turmush tarzi va ovqatlanishni o'zgartirish, dori-darmonlarni davolash va ba'zi hollarda jarrohlik kiradi.

Kalit so'zlar: gastroezofagial reflyuks kasalligi, bolalar, peristaltika, qusish.

Islamova Dilbar Sadikova

Assistant Professor of Pediatrics at the Faculty of Medicine
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Ibragimova Yulduz Botirovna

Assistant Professor of Pediatrics at the Faculty of Medicine
Samarkand State Medical University
Samarkand, UzbekistanGASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN CHILDREN:
A MODERN VIEW OF THE PROBLEM

ABSTRACT

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a pathology of the upper gastrointestinal tract (GIT), in which the contents of the stomach are thrown back into the esophagus as a result of motor evacuation disorders. In pediatric practice, GERD is a fairly common disease among children, especially at an early age, with many factors that can influence its development and course.

GERD can manifest itself in children with various symptoms, depending on the age and severity of the disease. Infants and young children often have symptoms such as regurgitation, vomiting, crying after feeding, insufficient weight gain, and coughing during sleep. Older children develop heartburn, nausea, trouble swallowing, and a lump in their throat. Cough and hoarseness become chronic.

Treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) In children, it depends on the age of the child, the severity of the symptoms and their impact on quality of life. The main approaches include lifestyle and nutrition changes, medication, and, in some cases, surgery.

Key words: gastroesophageal reflux disease, children, peristalsis, vomiting.

В настоящее время наблюдается рост частоты заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, среди которых особое место занимает гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при которой происходит обратный заброс содержимого желудка в пищевод в результате моторно-эвакуаторных нарушений. Данные эпидемиологии свидетельствуют о распространенности заболевания от 8,8 до 33,1 %, к тому же заболеваемость имеет неуклонную тенденцию к росту [1,4].

В детской практике ГЭРБ является довольно распространённым заболеванием среди детей, особенно в раннем возрасте, с множеством факторов, которые могут влиять на его развитие и течение [1,2,4,9].

Причин и факторов ГЭРБ у детей множество, недостаточность нижнего пищеводного сфинктера, который не полностью закрывает пищевод, анатомические особенности, такие как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, нарушения моторики желудка и кишечника, а также особенности и привычки питания, такие как перекорм.

Факторы риска которые могут способствовать развитию ГЭРБ у детей:

1. Неправильное питание — частые и большие приемы пищи, перекусы перед сном, употребление кислых или жирных продуктов, которые могут усиливать рефлюкс.
2. Нарушения пищеварения — недостаточная моторика пищевода, гиперацидность желудка.
3. Избыточный вес — лишние килограммы оказывают дополнительное давление на живот и способствуют забросу содержимого желудка в пищевод.
4. Позиция при отдыхе и сне — положение лежа или наклонное положение тела может способствовать рефлюксу.
5. Неврологические или анатомические аномалии — у детей с нарушениями в развитии, например, у недоношенных детей, риск развития ГЭРБ выше.

Чем раньше удаётся выявить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь у ребенка, тем легче с ней справиться. На ранних стадиях заболевания, когда оно только начинает проявляться, можно эффективно скорректировать множество факторов риска и предотвратить развитие более серьёзных осложнений. Как правило, на этих этапах можно достичь хороших результатов с помощью изменения образа жизни, диеты и медикаментозной терапии. На более поздних стадиях болезни, когда симптомы становятся более выраженными, лечение будет сложнее, а вмешательство может потребовать более активных медицинских подходов.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в детском возрасте может проявляться не так явно, как у взрослых, и симптомы могут быть различными в зависимости от возраста ребенка. У младенцев и детей раннего возраста часто встречаются такие симптомы, как: регургитация, рвота, плач после кормления, недостаточность в наборе веса, кашель во время сна. У старших детей появляются

изжога, тошнота, проблемы с глотанием, ощущение комка в горле. Кашель и охриплость приобретает хронический характер [4,8].

Регургитация (срыгивание) у младенцев является нормальным явлением, но около 10–15% младенцев страдают от более тяжёлых форм ГЭРБ, которые требуют медицинского вмешательства. Примерно 50-70% новорожденных могут испытывать эпизоды рефлюкса в первые 3–4 месяца жизни, но у большинства из них симптомы проходят к 12-18 месяцам. У детей старшего возраста и подростков распространённость ГЭРБ варьируется от 2% до 8%, с пиковой частотой в возрасте от 12 до 18 лет. Мальчики более склонны к развитию ГЭРБ, однако с возрастом соотношение между мальчиками и девочками выравнивается. В подростковом возрасте девочки могут быть более подвержены ГЭРБ, чем мальчики. Примерно 30% детей с ожирением страдают от ГЭРБ, что может указывать на связь между этим заболеванием и избыточным весом [2,4,6]. Также в группе риска дети, у которых в анамнезе имеются другие заболевания, такие как астма, аллергия, неврологические расстройства или синдром раздражённого кишечника.

В настоящее время существуют три основные разновидности ГЭРБ у детей:

- без эзофагита: не сопровождается воспалением слизистой оболочки;
- с эзофагитом: сопровождается воспалением пищевода;
- с нарушением моторики кардиального (примыкающего к желудку) отдела пищевода;

ГЭРБ с эзофагитом выделяет 4 степени заболевания в зависимости от тяжести воспалительного процесса:

- I степень: небольшое локальное покраснение и/или рыхлость слизистой;
- II степень: тотальное покраснение, единичные поверхностные дефекты (эрозии) и участки налета;
- III степень: имеется большое количество эрозий;
- IV степень: кровоточащие язвы, сужение (стеноз), пищевод Барретта (изменение структуры слизистой);

Нарушением моторики кардиального имеет также 3 степени, определяющие величиной выворота стенки желудка в пищевод.

- пролапс возникает периодически, а его величина не превышает 1-2 см;
- явное нарушение работы сфинктера, длина пролапса более 3 см;
- длительный или постоянный пролапс.

Наиболее часто в 70 % случаев встречается неэрозивный рефлюкс (НЭРБ).

Примерно у 1-2% детей с ГЭРБ развиваются хронические формы заболевания, которые могут приводить к осложнениям. Зачастую осложнения возникают, если пациент не получает достаточной терапии для развития негативных последствий нужны годы. Среди наиболее распространенных осложнений можно назвать:

Бронхиты, трахеиты и другие поражения органов респираторного тракта, дыхательная система страдает на фоне

аспирации, то есть попадание желудочного сока в респираторные структуры (обычно во сне);

Рефлюкс-эзофагит, воспаление пищевода, которое развивается при постоянном раздражении его слизистой кислотой;

Язвенная болезнь пищевода, как логическое продолжение эзофагита, одна из стадий патологического процесса;

Стеноз пищевода, то есть его сужение на определенном участке, это нарушает процесс питания и повышает вероятность разрыва органа;

Анемия, при воспалительном процессе почти не миновать областей геморрагии, кровотечений, обычно на фоне язв, эрозий, отсюда железодефицитная анемия, которая сопровождается массой опасных симптомов;

Пищевод Баррета, нарушение целостности наружных слоев пищевода, это не разрыв органа, но угрожающее состояние, которое может привести к перфорации и полному разрыву всех слоев органа. Все осложнения гастроэзофагеального рефлюкса у ребенка, особенно с эзофагитом, потенциально опасны. Однако нередко нарушения не принимают во внимание. Лечение начинают спустя много лет, уже во взрослые годы, когда патологический процесс запущенный и тяжелый.

По мнению H.W. Chen et al., у 33% детей с клинической картиной гастроэзофагеального рефлюкса в течение последующих 50 лет может развиваться неопластический процесс в пищеводе [14].

Для подтверждения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, уточнения ее вида и степени обычно используют методы, такие как мониторинг pH в пищеводе, эндоскопическое обследование, позволяющее визуально оценить состояние слизистой; проводится с помощью гибкого зонда с камерой, обычно сочетается с гастродуоденоскопией (ЭГДС), оценка кислотности на поверхности слизистой при помощи интраэзофагеальной pH-метрии, при необходимости биопсия пищевода, рентгенография с контрастированием. В качестве дополнительных методов диагностики могут использоваться манометрия, сцинтиграфия, импедансометрия пищевода, а также исследования и анализы для выявления внепищеводных поражений.

Наиболее приемлемыми в педиатрической практике является пролонгированная пищеводная pH-метрия. Для этого pH-чувствительный электрод должен быть расположен на 87% расстояния от носа до нижнего сфинктера пищевода. Это определяется по формуле: $(\text{длина тела} \times 0,252 + 5 \text{ см}) \times 0,87$. Трансназальное введение электрода предваряется локальным нанесением лидокаинового геля. Положение зонда контролируется эзографически или рентгенологически. Далее ведется протокол наблюдения, где отмечаются периоды еды, питья, физической активности, рвоты. Начиная со 2-го месяца жизни длительность рефлюкса более 10% времени наблюдения и/или выше нижней четверти пищевода говорит в пользу патологического ГЭР. Или снижение pH < 4 при «кислом рефлюксе» и pH > 8 при «щелочном рефлюксе» в просвете пищевода более 1 ч рассматривается как патологический рефлюкс. Мониторинг pH в пищеводе позволяет выявить дистальный и проксимальный ГЭР, его частоту и тяжесть, тип (кислотный, щелочной, смешанный), связь с периодами апноэ, бронхообструкции, тахикардии и т.д., распределить прием препаратов. Амбулаторная суточная пищеводная pH-метрия – «золотой стандарт» диагностики рефлюкса. Чувствительность метода достигает 96%, специфичность – 95%. Она безусловно показана при необходимости связать симптомы рефлюкса и наличие рефлюкса как такового. pH-метрия не показана при эндоскопически подтвержденном эзофагите.

УЗИ пищевода – скрининговая методика диагностики ГЭРБ у детей старше 12 лет. Показана детям, у которых проведение традиционных инвазивных исследований невозможно или нежелательно. Из-за отсутствия лучевой нагрузки может проводиться неоднократно. Метод основан на увеличении диаметра абдоминальной части пищевода свыше 10,5 мм, нарушении структурности его стенок, фиксации ГЭР после приема жидкости в виде обратного тока жидкости из желудка в

пищевод. Чувствительность метода при эрозивно-язвенных изменениях – 83%, специфичность – 81%.

Рентгеноскопические исследования призваны обнаружить аномалии развития, скользящую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, степень рефлюкса. В случаях подозрения на онкологическое осложнение необходимо двойное контрастирование. Скорость опорожнения желудка замедлена более чем у 60% людей с рефлюксом, но этот показатель не является определяющим в развитии рефлюкса. Основное правило – использовать функциональные положения (Тренделенбурга и др.) и провокационные пробы (водно-сифонная).

Манометрия – чувствительный и высокоспецифичный метод. Позволяет оценить моторику пищевода и тонус нижнего пищеводного сфинктера. Дополнение метода – перфузионная проба (оценка чувствительности пищевода к кислоте). Показаниями для манометрии являются: 1) сохраняющиеся симптомы ГЭРБ на фоне антирефлюксной терапии, рецидив симптомов после отмены антиацидных препаратов; 2) дифференциальная диагностика принадлежности неспецифических симптомов и/или состояний (загрудинные боли, аритмия, астма) у пациентов без эзофагита; 3) подтверждение диагноза перед антирефлюксной хирургической операцией.

Сцинтиграфия с радиоактивным технецием призвана не столько диагностировать рефлюкс, сколько выявить аспирацию в легкие и дальнейшего исследования.

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей зависит от возраста ребенка, тяжести симптомов и их влияния на качество жизни. Основные подходы включают изменение образа жизни и питания, медикаментозное лечение и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство. Важно понимать, что дети, особенно младшего возраста, могут не всегда явно выражать симптомы болезни, что требует внимательности и тщательного наблюдения со стороны родителей и врачей.

Комплексное лечение, как правило, включает не только медикаментозную терапию, направленную на снижение кислотности желудочного сока и улучшение работы пищеварительной системы, но и коррекцию образа жизни. Это может включать:

- Регулировку питания — уменьшение объема приемов пищи, исключение провоцирующих продуктов (жирных, острых, кислых).
- Коррекцию положения во время сна — например, поднимание изголовья кровати, чтобы уменьшить риск заброса кислоты.
- Контроль массы тела — избыточный вес может усугублять симптомы ГЭРБ.
- Обучение правильному режиму питания и привычкам.

Младенцев и детей с ГЭРБ часто рекомендуется кормить небольшими порциями пищи более часто, чтобы предотвратить переполненность желудка и снизить риск рефлюкса. Необходимо поддерживать вертикального положения после кормления в течение 20-30 минут, чтобы снизить вероятность рефлюкса. У детей старшего возраста важно исключить продукты, которые могут усиливать симптомы ГЭРБ, такие как жирная пища, шоколад, кофе, цитрусовые, кислые продукты и острые блюда. Иногда рекомендуется использовать гипоаллергенные смеси для младенцев или модификацию рациона с уменьшением кислотообразующих продуктов у старших детей. У детей с избыточным весом или ожирением важен контроль массы тела, так как лишний вес может усиливать симптомы ГЭРБ.

Медикаментозное лечение у детей направлено на уменьшение кислотности в желудке, улучшение моторики пищевода и предотвращение осложнений. Использование антацидных препаратов содержащих гидроксид алюминия или магния, необходимы для нейтрализации желудочной кислоты, что помогает уменьшить симптомы изжоги и боли и блокаторы H₂-гистаминов уменьшающие выработку кислоты в желудке. При более тяжелых формах заболевания когда симптомы не контролируются другими средствами рекомендуется

использование ингибиторной протонной помпы (омепразол или рабепразол), которые значительно уменьшают кислотность в желудке. Иногда применяются прокинетики, препараты, улучшающие моторику пищевода (метоклопрамид), для улучшения опорожнения желудка. Детям с ГЭРБ при хронической боли, раздражительности и нарушении сна рекомендуется консультация психолога или психотерапевта.

Хирургическое вмешательство обычно рассматривается только в случае, когда медикаментозное лечение не даёт желаемого эффекта, либо если болезнь сопровождается серьёзными осложнениями. Когда консервативное лечение не приносит должного эффекта или когда наблюдаются такие осложнения, как эрозии, язвы, стенозы или даже барреттово пищеводное состояние необходимо оперативное лечение которое может включать, например, фундопликацию по Ниссену — это процедура, при которой верхняя часть желудка обворачивается вокруг нижней

части пищевода, что предотвращает заброс кислоты в пищевод. Такие решения обычно принимаются только после тщательной оценки состояния пациента и при условии, что другие методы лечения неэффективны или противопоказаны.

Таким образом, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь одна из наиболее распространенных гастроэнтерологических патологий у детей, которая может вызвать осложнения и влиять на качество жизни ребенка и поэтому требует тщательного наблюдения и индивидуализированного и комплексного лечения с включением как изменения образа жизни ребенка, так и правильной медикаментозной терапии. Профилактические меры включают коррекцию рациона, диеты, повышения массы тела ребенка. Важно оптимизировать режим физической нагрузки, не допускать стрессов. При развитии первых же симптомов нужно немедленно идти с ребенком к врачу.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Ахпаров Н.Н., Боранбаева Р.З., Сулейманова С.Б., Манжуова Л.Н. Современные представления о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей: клиника, диагностика и лечение (Часть 2). Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2022; 101 (6): 132-138. – DOI: 10.24110/0031-403X-2022-101-6-132-138
2. Исламова Д.С., Гаффаров У.Б., Ибатова М.Ш. Оценка характера кислотообразования у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и первичным хроническим гастродуоденитом с помощью внутрижелудочной рН-метрии // Проблемы детской и детской хирургии в XXI веке. Бешкек. – 2014. – С. 69-73.
3. Исламова Д.С., Ибатова Ш.М., Ибрагимова Ю.Б. Особенности кислотообразующей функции желудка у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Достижения науки и образования. 2022. №5 (85). С. 88-90
4. Коваленко А. А., Бельмер С. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь // Лечащий Врач. 2008; 1: 14–18.
5. Кудратова Г.Н., Исламова Д.С., Холмурадова З.Э. Ибрагимова Ю.Б. Секреторно - ферментативная функция желудка у детей раннего возраста с железодефицитной анемией // Новый день в медицине. – 2022. – №2 (40). – С. 140–144
6. Ленберг В.В., Полуэктов В.Л., Кузьмин В.И. Рефлюкс-ассоциированные гипоксические поражения слизистой пищевода. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. 2002; (5): 13–6.
7. Маматкулова, Ф., Исламова, Д., Маматкулов, Х., & Ибатова, Ш. (2016). Современные проблемы хронической патологии у детей. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87), 178–179.
8. Погромов А.П., Дюкова Г.М., Рыкова С.М., Вейн А.М. Психовегетативные аспекты у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и функциональные расстройства пищевода. Клиническая медицина. 2005; (12): 41–44.
9. Расулов С.К., Исламова Д.С., Ибрагимова Ю.Б. Функциональные расстройства кишечника у детей раннего возраста - терминология, классификация, эпидемиология, этиология, патогенез. // International Bulletin of Applied Science and Technology. -2023.-№3(10). -С.360-373
10. Юсупов Ш.А., Исламова Д.С., Гаффаров У.Б. Структура патологии гастродуоденальной зоны у детей с дискинезией желчного пузыря // Учебные записки Орловского государственного университета. 2014. – № 7 (63). – С. 73.
11. Циммерман Я.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: состояние проблемы и дискуссионные вопросы. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2004; (2): 70–8.
12. Eusebi LH, Ratnakumaran R, Yuan Y, Solaymani-Dodaran M, Bazzoli F, Ford AC. Global prevalence of, and risk factors for, gastro-oesophageal reflux symptoms: a meta-analysis. Gut. 2018 Mar;67(3):430-440.
13. Rasulov S.K., Islamova D.S. Functional disorders of the digestive organs in early children. Rumination. // International Bulletin of Applied Science and Technology. -2024.-№4(2). -С. 171-177
14. Kahrilas P.J., Shaheen N.J., Vaezi M.F. et al. American Gastroenterological Association Institute. Technical review on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2008; 135: 1392–413.
15. Hassall E. Barrett's esophagus: new definitions and approaches in children // J.Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 1993. — V. 16, № 4. — P. 345–364.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000